

7º CBEEm

Congresso Brasileiro de Etnomatemática

As dimensões da Etnomatemática na valorização das identidades socioculturais

Macapá - AP • 17 a 20 de setembro de 2024

TELHADO MOLHADO, ÁGUA NO POTE: vertendo ideias matemáticas

Educação Escolar dos Povos Originários, Ancestrais e Tradicionais

Morane Almeida de Oliveira¹

RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir modelos matemáticos para níveis de captação de água da chuva através da montagem e compreensão do funcionamento de um pluviômetro simples durante a realização do XXVIII Curso de Formação de Agente Agroflorestal Indígena do Acre. A pesquisa caracterizou-se por uma abordagem qualitativa do tipo participante. O tema escolhido pelos indígenas para o módulo da disciplina de matemática foi sobre as técnicas de captação e represamento da água da chuva em reservatórios, que nos direcionou para a seguinte questão de pesquisa: como ideias matemáticas podem contribuir para compreender as técnicas de represamento de água da chuva em terras indígenas? Na tentativa de procurar soluções para o problema utilizamos os pressupostos da etnomodelagem em suas perspectivasêmica, ética e dialógica. Os resultados preliminares indicam que as ideias matemáticas presentes na atividade de coleta de água da chuva perpassam por ideias envolvendo números, configurações métricas e espaciais.

Palavras-chave: Etnomodelagem; Ideias matemáticas; Pluviômetro.

INTRODUÇÃO

A contagem de espécies vegetais, como o milho (Oliveira; Souza; Silva, 2019, p. 94), é praticada pelos indígenas do Acre desde tempos remotos e, sempre foi prontamente reconhecida pela academia como matemática por envolver o uso de um método de contagem específico. Por outro lado, outras práticas que exigem habilidades geométricas, relatadas por Oliveira, Souza e Silva (2019, p. 210), como

¹ Doutor em Educação em Ciências e Matemática. Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. E-mail: morane.oliveira@ifac.edu.br

tecelagem, cestaria, fabricação de frisos ornamentais, geralmente não eram, há algumas décadas, consideradas e analisadas como matemáticas pelos estudiosos.

Paralelamente, nas últimas décadas, surgiu o desenvolvimento de um novo campo de pesquisa interdisciplinar, chamado etnomatemática, que se situa entre a história da ciência e a antropologia, e visa estudar as variações culturais na matemática.

O programa etnomatemática permite considerar e significar quaisquer técnicas criadas e utilizadas por povos culturalmente distintos. E qualquer atividade subjaz sobre alguma técnica utilizada por grupos socialmente constituídos. Neste estudo em particular, realizamos uma experimentação educacional, ocorrida no Centro de formação dos povos da floresta (CFPF) na cidade de Rio Branco (Acre).

Durante o planejamento das atividades teóricas e práticas, surgiu a problemática de obtenção de água límpida, saudável e sustentável em terras indígenas. E dentre as possibilidades mais viáveis, nos debruçamos diante das técnicas de represamento de água da chuva utilizadas pelos agentes agroflorestais indígenas do Acre (AAFI).

Mais precisamente, diante desta temática, nos perguntamos: como ideias matemáticas podem contribuir para compreender as técnicas de represamento de água da chuva em terras indígenas?

Em particular, o módulo de matemática para o XXVIII Curso para AAFI, assim como esta pesquisa educacional, teve como objetivo geral discutir modelos matemáticos para níveis de captação de água da chuva através da montagem e compreensão do funcionamento de um pluviômetro simples.

Para tanto, optamos por uma abordagem metodológica em etnomodelagem, permitindo explorar modelos matemáticos para o problema de represamento de água da chuva em terras indígenas e, ao mesmo tempo, entender melhor como essas atividades estão inseridas na organização sociocultural e nos sistemas simbólicos dos Agentes agroflorestais indígenas (AAFI) que as praticam.

Essa prática vem sendo consolidada pelos técnicos do programa de gestão ambiental e territorial da CPI-AC (Comissão Pró-Índio do Acre) como estratégia de captação natural de água potável para utilização doméstica nas terras indígenas. Esta prática de captação não é novidade nas sociedades indígenas, o que se consolida é

agregação de velhas tecnologias tradicionais de captação às novas tecnologias de forma sustentável.

Os resultados preliminares que serão mostrados neste estudo indicam que as ideias matemáticas presentes na atividade de coleta de água da chuva perpassam por quaisquer ideias envolvendo números, configurações lógicas ou espaciais.

ETNOMATEMÁTICA E ETNOMODELAGEM EM CONTEXTOS INDÍGENAS

A etnomatemática, um campo que reconhece a diversidade de abordagens matemáticas em diferentes culturas, poderá oferecer uma lente valiosa para entender as técnicas tradicionais de represamento de água adotadas por comunidades indígenas, especialmente quando se trata da diferenciação entre chuvas fortes e fracas.

Os conhecimentos indígenas sobre o volume de água da chuva e suas variações, muitas vezes transmitidos oralmente, são um exemplo claro da aplicação prática da etnomatemática. A observação cuidadosa do comportamento das chuvas, a identificação de padrões sazonais e a correlação entre a intensidade da chuva e o volume captado refletem uma matematização inerente à gestão eficiente da água.

A incorporação da etnomatemática nesse contexto não apenas oferece uma compreensão mais rica das práticas tradicionais, mas também sugere possíveis sinergias entre o conhecimento local e as abordagens técnicas da matemática acadêmica (global). Na concepção de D'Ambrosio (2009):

O grande desafio é ampliar as possibilidades de voar/criar para entender e explicar o mundo que nos cerca, com toda a sua complexidade. A criatividade resulta da fusão e incorporação de recursos materiais e intelectuais disponíveis, sejam aqueles próprios do universo acadêmico, obedecendo a padrões epistemológicos conhecidos, sejam aqueles proporcionados pelas tradições, que não obedecem a epistemologias reconhecidas. Isto é, não se reconhece uma teoria dos conhecimentos tradicionais. Procurar uma teorização desse conhecimento é um grande desafio metodológico. (D'Ambrosio, 2009, p. 18)

Em suma, a pesquisa sobre a relação entre o volume de água da chuva e as técnicas de represamento em terras indígenas não só enriquece o campo da etnomatemática, mas também promove uma compreensão mais profunda das práticas de captação de água, oferecendo possibilidades para o manejo sustentável dos recursos hídricos em contextos culturais específicos.

A abordagemêmica, ética e dialógica na etnomodelagem destaca-se por incorporar perspectivas culturais, éticas e interativas nas práticas de modelagem

matemática, especialmente quando aplicada em contextos culturais diversos, como o de comunidades indígenas.

A visão êmica refere-se à compreensão interna e intrínseca de um determinado grupo cultural. Na etnomodelagem, isso implica reconhecer e valorizar as perspectivas e concepções matemáticas que emergem da própria comunidade. Ou seja, a “[...] abordagem êmica procura compreender determinada cultura com base nos referenciais dela própria” (Rosa, Orey; 2012, p. 867). Em vez de impor modelos externos, a abordagem êmica incentiva a colaboração ativa e respeitosa com os membros da comunidade, reconhecendo a singularidade de seus conhecimentos e práticas matemáticas.

A visão ética na etnomodelagem destaca a importância de condutas éticas ao conduzir a pesquisa e interagir com a comunidade. Isso inclui o respeito aos valores culturais, a garantia de consentimento informado e a consideração dos impactos potenciais da pesquisa sobre a comunidade. Na concepção de Rosa e Orey (2012, p. 867), “a abordagem ética refere-se a uma interpretação de aspectos de outra cultura a partir das categorias daqueles que a observam, isto é, dos próprios pesquisadores e investigadores”. A abordagem ética visa assegurar que o processo de modelagem respeite a autonomia e os direitos da comunidade, evitando qualquer forma de exploração ou apropriação indevida de conhecimentos.

A visão dialógica destaca a importância do diálogo contínuo e bidirecional entre os pesquisadores e os membros da comunidade. A etnomodelagem não é um processo unilateral, mas sim um esforço colaborativo onde as vozes e perspectivas mútuas são igualmente valorizadas. Uma abordagem dialética para o ensino de matemática permite que “[...] os alunos gerenciem a produção do conhecimento e dos sistemas de informações extraídas da própria realidade, e apliquem criativamente esse conhecimento em outras situações” (Rosa; Orey, 2012, p. 876).

O diálogo constante permite uma compreensão mais profunda das práticas matemáticas locais, promovendo uma troca de conhecimentos e experiências que beneficia ambas as partes. Neste sentido, a colaboração constante é essencial para garantir soluções eficazes e culturalmente aceitáveis.

A abordagem êmica, ética e dialógica busca não apenas entender as práticas matemáticas locais, mas também promover o empoderamento da comunidade. Isso envolve capacitar os membros da comunidade a participarem ativamente do processo

de etnomodelagem, reconhecendo a importância de seus conhecimentos e contribuições.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

A pesquisa visou modelar os níveis de captação de água da chuva através da montagem e compreensão do funcionamento de um pluviômetro simples, incorporando uma abordagem participante. A investigação foi realizada durante a oferta do XXVIII Curso Técnico Integrado à Formação Profissional e Tecnológica para Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFI), realizado no Centro de Formação dos Povos da Floresta (CFPF), localizado a 12 quilômetros do centro de Rio Branco (Acre), compondo uma área rural de 26 hectares, ocorrida na primeira semana do mês de junho de 2022.

Na condução da pesquisa sobre modelagem dos níveis de captação de água da chuva, a abordagem da observação participante foi empregada de forma integrada e participativa. Desde o início do processo, reconheceu-se que a coleta de informações não deveria se limitar apenas a entrevistas formais, que na concepção de Le Boterf (1987, p. 58) deve ser conduzida com o propósito de privilegiar o "ouvir, em vez de tomar notas ou fazer registros; ver e observar, em vez de filmar; sentir, tocar em vez de estudar; viver junto em vez de visitar".

Tal atitude de condução metodológica equipara-se à dada por Thiollent (1999, p. 83), considerando que devemos “ênfatizar a importância de observar fatos, situações e comportamentos que não ocorreriam na presença de estranhos”. Este método, alinhado à perspectiva da pesquisa participante, abrange uma abordagem “[...] que acolhe diferentes vozes e procura o diálogo com saberes advindos da experiência de viver” (Schmidt, 2006, p. 38). Assim, buscou-se:

“[...] uma relação com o outro, próxima à ideia de comunidades interpretativas, [onde] [...] A prática da pesquisa participante é capaz de aglutinar em torno de si tanto a reflexão epistemológica que interessa à ruptura com o paradigma positivista quanto a apreensão crítica das dimensões éticas e políticas das pesquisas de campo” (Schmidt, 2006, p. 13).

Nesse contexto, a observação participante se configurou como uma "tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, tomando-se o observador um membro do grupo, de modo a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar no sistema de referência deles" (Mann, 1970, p. 96).

Para tanto, realizamos diálogos culturais e de conhecimentos tradicionais dos participantes, compreendendo suas práticas de captação de água da chuva. Paralelamente, procedemos à identificação do local onde foi instalado o modelo demonstrativo de sistema de represamento de água da chuva e métodos tradicionais de captação de água, incorporando saberes locais à pesquisa.

Na etapa seguinte, elegemos de forma dialógica e consentida a escolha de participantes indígenas que possuíam habilidades em construção de casas e telhados e que possuíssem conhecimentos matemáticos básicos para integrar abordagens locais e científicas na modelagem.

Em uma etapa posterior realizamos oficinas práticas envolvendo os estudantes indígenas para construção de pluviômetros simples e de baixo custo (dispositivo de medição), utilizando funis e garrafas pet.

Concluída a oficina, separamos os participantes em 4 grupos, que conduziram a coleta de dados, registrando os resultados apurados para os parâmetros chuva forte e chuva fraca nos pluviômetros construídos.

Os dispositivos foram testados com o uso de simuladores de chuvas (regadores de hortas), com diferentes parâmetros (tipologias de boca de regador, inclinação do elevador, distância do simulador de chuva em relação ao dispositivo) para a coleta de dados quantitativos práticos.

Após processamento dos dados coletados pelos pluviômetros, foi possível cada grupo, a partir do conceito de coluna de água de chuva, determinar a intensidade da chuva. Na sequência, executamos a validação dos etnomodelos comparando os dados práticos produzidos por cada grupo de trabalho com os modelos matemáticos desenvolvidos, ajustando-os conforme necessário.

Na coleta de dados qualitativos, realizada concomitante aos dados quantitativos, os diálogos foram transcritos e codificados. A análise de conteúdo das falas dos agentes agroflorestais indígenas visou identificar padrões, temas recorrentes e a interação entre os saberes tradicionais e científicos, na prática da etnomodelagem dos níveis de captação de água da chuva.

A interpretação dos resultados considerou as implicações teóricas e práticas, contribuindo para uma compreensão mais profunda da temática estudada e para o desenvolvimento de práticas sustentáveis e culturalmente sensíveis na gestão dos recursos hídricos.

A VIDA PEDE ÁGUA: PRODUZINDO IDEIAS MATEMÁTICAS

O início do curso aconteceu numa manhã, ao qual fomos agraciados por uma belíssima canção da jiboia, que simbolicamente representa a cura, apresentado por AAFI “Pãozinho” (apelido carinhoso dado pelos companheiros durante o curso).

Unidos desta alegria e força, nesta manhã ensolarada, saímos da sala de aula em direção ao modelo demonstrativo ao qual foi implementado a estrutura da “captação da água da chuva”, onde realizamos as medições e registros fotográficos para que pudéssemos em outro momento proceder investigações sob o viés da etnomodelagem.

Medimos a comprimento do telhado ao qual os canos estavam conectados. Como não tínhamos capacidade técnica e segurança para subir no telhado para medir a largura do telhado solicitamos o auxílio de um participante, que nos informou a medida a partir de sua experiência enquanto construtor de casas.

O conceito de área irá ser útil em pelo menos duas fases da construção dos modelos matemáticos: o dimensionamento da área do telhado; e também da boca do funil que será utilizado para construção do pluviômetro de baixo custo.

Para tanto, propomos vivenciar uma experiência no campo das ideias matemáticas associadas à área retangular, utilizando conceitos de proporcionalidade, escalas e transformações de unidades de medida de comprimento. À medida que a conversa ia tomando corpo, íamos fazendo traços no chão da sala (conforme ilustrado na Figura 1, a seguir) conectado ao saber construído, espacialidade e movimentos corporais.

Figura 1. As partes e o todo de um desenho retangular

Fonte: Lucas Silva Yawanawa

[Pesquisador] – Quando construímos um quadrado de um metro de cada lado e ao lado dele, outro do mesmo tamanho, quantos metros quadrados temos aqui?

[AAFI-1] – Dois metros.

[Pesquisador] – Por que dois metros?

[AAFI-2] – Porque já tinha um metro e aumentou em um.

[Pesquisador] - Agora estamos desenhando um esboço ao lado de dois metros quadrados, idêntico a ele. Quantos metros quadrados temos aqui?

[AAFI-3] – Quatro!

[Pesquisador] – Por quê?

[AAFI-3] – Porque foi aumentado mais de dois.

[Pesquisador] – Isso mesmo. Desse lado, aqui, tínhamos dois metros quadrados. E como esse daqui é igual ao que está ali...

[AAFI-4] – Quer dizer que vamos ter quatro metros quadrados? Porque se tínhamos aqui dois metros quadrados, e tu fez um desenho igual ao que está do lado. Basta somar dois mais dois, é quatro.

[Pesquisador] – Qual a outra maneira de calcular? Por este lado, temos que medida? Daqui para cá? [Apontando a outra dimensão].

[AAFI-4] – Dois. E aí você mede o outro lado, o qual é esse, dois, dois vezes dois, é quatro. Então, para se calcular a área, você faz a multiplicação de um lado pelo outro. Ficou claro isso aí! Ficou beleza!

Nos trechos do diálogo participativo citado anteriormente, podemos perceber as nuances das perspectivas da etnomodelagem. No caso do fragmento: [Pesquisador: "Porque dois metros?"; AAFI-2: "Porque já tinha um metro e aumentou em um"], a resposta do AAFI-2 reflete a perspectiva êmica, mostrando como ele interpreta o problema de acordo com sua própria experiência e conhecimento. Ao relacionar o aumento de um metro ao quadrado original, ele demonstra como seu entendimento pessoal influencia sua resposta.

Equivalentemente no trecho: [Pesquisador: "Qual a outra maneira de calcular?"; AAFI-4: "E aí você mede o outro lado, o qual é esse, dois, dois vezes dois, é quatro"]. Nesse diálogo, o pesquisador incentiva os participantes a compartilhar suas perspectivas e métodos de resolução. AAFI-4 responde de maneira colaborativa, oferecendo uma abordagem alternativa para calcular a área. Essa troca de ideias promove uma atmosfera ética, onde todos são incentivados a contribuir e aprender mutuamente.

Reciprocamente, o diálogo entre o pesquisador, AAFI-3 e AAFI-4 ilustra uma interação dialógica onde diferentes perspectivas são consideradas e integradas. O pesquisador estimula a reflexão ao questionar "Por quê?", enquanto AAFI-3 e AAFI-4 contribuem com suas interpretações e raciocínios. Essa troca de ideias promove a construção coletiva do conhecimento, caracterizando uma abordagem dialógica.

A partir destas conclusões e percepções, seguimos para a importante compreensão de noção de área dada pela ideia de "quantos cabem". Nosso primeiro

objetivo é dividir uma região em pequenos quadrados de tamanhos iguais. Para esse fim, utilizamos uma cartolina de tamanho canônico de 50 cm x 66 cm.

Com as cartolinas distribuídas entre os grupos, realizamos a primeira pergunta: Qual o maior quadrado que se pode traçar nesta cartolina? Novamente, recorreremos à percepção e ao uso das mãos para usar a dobradura. Para responder a esta questão, pegamos o menor lado da cartolina e sobrepomos ao lado maior.

Para conectar os conhecimentos prévios dos indígenas (todos têm noção visual e conceitual de uma área 10×10), propomos o desafio de desenhar 100 quadrados de tamanhos iguais. Para tanto, perguntamos aos participantes: se um lado do quadrado é 50 cm, o que acontece ao dividi-lo em 10 partes iguais? Para esta tarefa, dividimos a turma em 4 grupos.

Com esta atividade, os grupos perceberam que se dividirmos um quadrado em dez partes iguais em ambas as dimensões, e chamarmos esta parte de “u” teremos 100 unidades “ u^2 ”.

A construção desta ideia é facilmente percebida em áreas retangulares e, particularmente, em áreas quadradas, porém, como estabelecer “quantos cabem” em um círculo? E o que veremos a seguir:

Primeiramente traçamos um círculo, usando um barbante com comprimento igual a 3 lados do azulejo do piso da escola (raio do círculo).

Prontamente dividimos o círculo, traçando linhas passando pelas linhas divisórias dos azulejos internos ao círculo e, na sequência, procedemos à contagem dos quadrados que se formam internamente, conforme Figura 2, a seguir:

Figura 2. Quantos cabem?

Fonte: Acervo do autor

Pela construção, observa-se o surgimento de quadrados incompletos nas bordas do círculo. Como proceder? Observando a figura anterior, no “quadrado 17” (em destaque amarelo), que falta um pequeno pedaço, é completado com uma parte inscrita no lado esquerdo (ver destaque em amarelo na Figura 2). E assim procedemos até fechar completamente o círculo. Recorrentemente, julgamos que “cabem” aproximadamente 27 azulejos no círculo de raio 3.

Proponho analisarmos as perspectivas êmica e dialógica em relação às situações apresentadas:

A perspectiva êmica mostra-se no contexto de "quantos cabem em uma área retangular", os participantes são incentivados a utilizar sua percepção visual e conceitual para compreender a ideia de área. Ao serem desafiados a dividir uma cartolina, eles aplicam sua própria experiência e entendimento, alinhando-se com sua vivência cultural e seus conhecimentos anteriores.

Sob a ótica de uma perspectiva ética, em relação à questão "quantos cabem em uma área circular", os participantes podem ter dificuldade em aplicar suas experiências prévias, uma vez que a forma circular é menos familiar em comparação com a forma retangular. Portanto, eles podem precisar de mais orientação e exploração para entender como estabelecer a ideia de "quantos cabem" em uma área circular.

No caso da área circular, a abordagem dialógica pode ser ainda mais importante, pois os participantes podem precisar explorar e discutir diferentes estratégias para entender como estabelecer a ideia de "quantos cabem" em uma forma não familiar. Portanto, a interação e colaboração entre os participantes e os pesquisadores são fundamentais para promover a compreensão dessa questão.

Para podermos estabelecer um modelo mais confiável, construímos círculos com raios 2 e 4, cabendo respectivamente 12 quadrados e 48 quadrados.

Com base nestes dados construímos a seguinte tabela:

Tabela 1. Relação raio e área

Raio	Área
2	12
3	27
4	48

Fonte: Elaborado pelo autor

Os números 12, 27 e 48 tem algo em comum: todos são divisíveis por 3, ou seja:

Tabela 2. Dedução da fórmula: Área do círculo

Raio	Área	Área dividida por 3
2	12	4
3	27	9
4	48	16

Fonte: Elaborado pelo autor

Conclusão: os valores da terceira coluna são os quadrados da primeira coluna. Daí, deduzimos recursivamente a fórmula do círculo, que para estes casos é:

$$\text{Área} = 3 \cdot U^2$$

Onde U é raio do círculo.

Este valor é próximo da fórmula do círculo utilizada na academia, a qual é:

$$\text{Área} = \pi \cdot R^2$$

Onde R é o raio do círculo e π é aproximadamente igual a 3,14.

As discussões e resultados realizadas nos dias precedentes finalmente vem de encontro a explicitar a pergunta condizente à temática deste módulo de matemática que foi “como a matemática poderá contribuir para entender a relação do volume de água da chuva e a captação por técnicas de represamento em reservatórios? Neste sentido chegou o momento de construir o pluviômetro simples e tentar modelar o tempo necessário para a água da chuva encher um reservatório de 2000 litros.

Um pluviômetro simples que estamos propondo é formado por um funil de diâmetro definido e uma garrafa pet com corte transversal superior ao qual o funil é assentado. Para iniciar a experiência vivida solicitei aos 4 grupos participantes que realizassem a medição do raio e da área da boca do funil.

Reservamos a memória de cálculo da área da boca do funil para posterior cálculo da coluna de água da chuva (termo equivalente ao volume da água da chuva).

A partir das percepções e cálculos realizados até agora, tínhamos informações preliminares para iniciar a oficina sobre montagem do pluviômetro e posterior simulação de volumes produzidos pelos parâmetros: chuva forte e chuva fraca.

Foram montados os pluviômetros para cada um dos 4 grupos, conforme assinalado na Figura 3, aos quais ficaram incumbidos de realizar as etapas e os registros da experiência vivida.

Figura 3. Local da experiência vivida

Fonte: Acervo do autor

A seguir descreveremos em forma de relato os fatos e vivências que ocorrem no transcorrer do processo:

[Pesquisador] – Existem algumas informações a serem consideradas antes da execução do experimento. A primeira delas é saber como encontrar, a partir do regador, uma ideia de chuva fraca e de chuva forte.

[AAFI-5] – Utilizando o regador para simular a chuva forte, podemos colocar o regador mais próximo do funil, e para a chuva mais fraca, a gente arriba [eleva] o regador para ter essa experiência.

[AAFI-6] – Minha ideia é, além dessa, outra ideia de chuva forte e também fraca é a seguinte: para mim, se for a chuva mais forte, então você tem que emborcar mais. Tem que derramar de uma vez assim, com esse chuveirinho dela. A outra, você tem que ter um controle, derramando devagar. E aí vai caindo devagar a água.

[AAFI-7] – Pensei de outra ideia de tirar o contato do regador e despejar a água direto, o que se tornaria também uma chuva mais forte e um volume de água mais forte e mais rápido do que pensei.

[Depois da escolha consensual da melhor forma de simular a chuva fraca e chuva forte, seguimos com as orientações]:

[Pesquisador] – Iremos colocar dois pluviômetros, um irá receber a chuva fraca e o outro a chuva forte. Feito isso, delimitemos um tempo de escoamento da água pelo gargalo do regador. E aí proponho compararmos as quantidades de água que decantou em cada um dos recipientes [reservatório de água do experimento pluviômetro].

No diálogo apresentado, as falas dos participantes (AAFI-5, AAFI-6 e AAFI-7) oferecem compreensões sobre como eles entendem e interpretam o processo de simulação de chuva forte e fraca.

Por exemplo, a fala de AAFI-5 indica uma compreensão prática e imediata da situação, propondo ajustes físicos no regador para simular diferentes intensidades de chuva. AAFI-6, por sua vez, expressa uma visão mais elaborada, sugerindo não apenas ajustes físicos, mas também associando a intensidade da chuva à velocidade e ao controle do fluxo de água. Por fim, AAFI-7 contribui com uma perspectiva adicional, propondo uma abordagem diferente, removendo o contato direto do regador para simular uma chuva mais forte e rápida.

Essas perspectivas êmicas destacam a compreensão individual dos participantes sobre o processo experimental, revelando suas interpretações e sugestões específicas para alcançar os resultados desejados.

Perspectiva ética envolve o caráter científico do experimento. No contexto do diálogo, as considerações éticas podem ser vistas na preocupação em garantir que o experimento seja conduzido de maneira justa e correta.

Por exemplo, o pesquisador menciona a importância de delimitar um tempo específico para o escoamento da água pelo gargalo do regador, sugerindo a preocupação em estabelecer parâmetros claros e consistentes para a execução do experimento. Essas considerações éticas evidenciam um compromisso com a integridade científica e o tratamento ético dos participantes envolvidos no experimento.

Por outro lado, no diálogo apresentado, podemos observar a natureza dialógica das interações entre o pesquisador e os participantes. Em consonância com Marconi e Lakatos (2003, p. 194), a abordagem participante “Consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades normais deste”.

Em suma, o pesquisador busca ativamente as contribuições e sugestões dos participantes, abrindo espaço para discussão e debate sobre as melhores abordagens para simular chuva fraca e forte.

Essa abordagem dialógica promove a colaboração e a troca de ideias entre os participantes, permitindo que diferentes pontos de vista sejam considerados e integrados na condução do experimento. Isso contribui para uma maior riqueza e robustez dos resultados obtidos, uma vez que diversas perspectivas são consideradas durante todo o processo.

Foram realizadas 4 coletas, 2 de chuva fraca, e 2 de chuva forte em uma vazão temporizada em 20 segundos com o uso de cronômetro. Após a coleta dos 4 grupos, fizemos as medições transferindo o conteúdo do coletor (garrafa pet) para dois medidores graduados em partes de 1000ml, 750ml, 500ml, 250ml e 125ml.

Por exemplo, para medir 625ml, efetuamos o fracionamento do conteúdo em duas partes utilizando dois recipientes medidores. Inicialmente, despejamos parte do conteúdo no recipiente graduado (até atingir a gradação de 500ml). Em seguida,

despejamos o resto no outro recipiente medidor, ao qual registramos 125ml, obtendo o conteúdo total de 625ml.

Antes das considerações sobre os resultados da experiência vivida, procuremos entender o significado de 200 mm de chuva (precipitação).

Supondo que no noticiário de um determinado jornal é anunciada a seguinte manchete: “Choveu 200 mm em apenas um dia em determinada região” significa que, no prazo de 24h, para cada metro quadrado da região, choveu em média 200 mm de chuva. Mas afinal, quantos litros de chuva seriam para cada metro quadrado?

O volume de 200 mm de chuva equivale a uma coluna de 200 mm de água em uma caixa cubo de base igual a 1 m². Ou seja, equivale a um volume de 200 litros por metro quadrado. O que é proporcionalmente um volume de água muito grande, talvez até catastrófico, quando pensamos em termos de volume de chuva para uma determinada região.

Os valores a seguir representam os valores coletados pelos AAFIs num tempo de 20 segundos.

Tabela 3. Parâmetros medidos

Parâmetros medidos	Grupo 1 (chuva fraca)	Grupo 2 (chuva forte)	Grupo 3 (chuva fraca)	Grupo 4 (chuva forte)
Área da boca do funil (cm ²)	147	147	147	147
Volume coletado (ml ou cm ³)	230	500	250	625
Precipitação (cm)	1,5	3,4	1,7	4,2
Precipitação (mm) ou litros	15	34	17	42
Precipitação (mm) em 9 m ² (área do telhado)	135	306	153	378

Fonte: Elaborado pelo autor

Para encontrar os valores em milímetros de vazão de chuva (precipitação), a partir da nossa experiência vivida, recorreremos à seguinte proporção:

$$\text{Precipitação} = \frac{\text{Volume coletado}}{\text{Área da boca do funil}}$$

Como o volume coletado é dado em cm³ (ml) e a área em cm², a precipitação (dada em cm) deverá ser transformada, ou seja, multiplicaremos por 10, por exemplo: na tabela, para a chuva fraca (grupo 1), a precipitação seria de 15 litros de água por m² em 20 segundos.

Isto equivale a afirmar que, para um telhado de 9 m² (valor arredondado da área do telhado medido pelos AAFI), a precipitação seria de 135 litros.

Ou ainda, para a experiência vivida, a chuva fraca encheria uma caixa d'água de 2000 litros em 296 segundos, ou seja, em aproximadamente 5 minutos.

Durante as medições, as perspectivas da etnomodelagem auxiliaram no entendimento de como os participantes envolvidos na coleta e medição da chuva interpretam e percebem o processo. No caso específico dos participantes, apresentaram diferentes níveis de familiaridade e conforto com o uso do cronômetro e dos recipientes medidores. Suas opiniões e experiências individuais influenciaram como eles perceberam a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos.

Em resumo, as perspectivasêmica, ética e dialógica contribuíram para uma reflexão mais profunda sobre o significado e as implicações dos resultados obtidos na experiência de coleta e medição da chuva, promovendo uma abordagem mais inclusiva, transparente e colaborativa.

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

No transcorrer do curso de formação para AAFI, mergulhamos em uma jornada ao qual adotamos atitudes metódicas da Etnomodelagem, possibilitadas por contribuições das perspectivasêmica, ética e dialógica em práticas socioculturais. Desde o início, fomos imersos em uma atmosfera de respeito e valorização das tradições locais, evidenciadas pela bela canção da jiboia apresentada por AAFI "Pãozinho", um exemplo vivo da riqueza cultural presente em nossas experiências.

Ao adentrarmos no domínio prático da captação de água da chuva, nos deparamos com a interseção entre conhecimento técnico e sabedoria local. A busca pela medida do telhado e da boca do funil não se limitou a uma mera aplicação de conceitos matemáticos, mas sim a uma integração dos conhecimentos tradicionais dos participantes, como a contribuição valiosa de um construtor local para determinar as dimensões necessárias.

O significado de área, atribuído à ideia de "quantos cabem", foi enriquecido pelo diálogo constante entre pesquisador e participantes. A análise da área de um círculo, realizada com o uso de um compasso "natural" e o método de "completar quadrados", destacou a legitimidade do conhecimento tradicional em paralelo ao saber científico. A abordagem dialógica adotada permitiu uma troca frutífera de ideias e práticas, desafiando preconceitos e ampliando nossas percepções sobre as formas de medição e representação.

A montagem do pluviômetro e a simulação de volumes de chuva foram marcadas pela colaboração e respeito mútuo entre os grupos. A escolha das

estratégias para simular chuva fraca e forte refletiu um processo de tomada de decisão coletiva, enfatizando a importância do diálogo e da cooperação na pesquisa etnomatemática.

Os resultados preliminares obtidos não apenas ofereceram compreensões valiosas sobre os padrões de precipitação e técnicas de captação de água, mas também destacaram a necessidade de uma abordagem inclusiva na investigação científica. Através da valorização dos saberes locais e do engajamento em um diálogo intercultural, esperamos continuar contribuindo para uma compreensão mais ampla e significativa dos desafios enfrentados pelas comunidades locais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática e História da Matemática. *In*: FANTINATO, M. C. C. B. (org.). **Etnomatemática**: novos desafios teóricos e pedagógicos. São Paulo: Cortez, 2009. p. 17-28.

LE BOTERF, G. Pesquisa participante: propostas e reflexões metodológicas. *In*: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). **Repensando a pesquisa participante**. 3ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1987.

MANN, P. H. **Métodos de investigação sociológica**. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

OLIVEIRA, M. A.; SOUZA, E. M.; SILVA, I. M. **Matemática básica no sudoeste da Amazônia**: Uma proposta para escolas indígenas. Curitiba: Appris, 2019.

ROSA, M; OREY, D. C. O campo de pesquisa em etnomodelagem: as abordagensêmica, ética e dialética. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 04, p. 865-879, out./dez. 2012. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ep/a/vBd7FrRfsd7fFTpW9NLNpCk/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 08 de out. 2023.

SCHMIDT, M. L. S. Pesquisa participante: alteridade e comunidades interpretativas. **Psicologia USP**, São Paulo, v. 17, n. 02, p. 11-41, 2006. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/pusp/a/gCsZ9jM78SQ43SB6twJvytt/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 12 out. 2023.

THIOLLENT, M. Notas para o debate sobre pesquisa-ação. *In*: BRANDÃO, C. R. (org.), **Repensando a pesquisa participante**. São Paulo: Brasiliense, 1999. p. 82-103.